

Análise qualitativa STEM-EF na segunda iteração

A seguir você irá julgar itens associados a cerimônia da Sprint Planning

No refinamento do Product Backlog, minha equipe...

considera as necessidades emocionais dos membros menos experientes, realizando a estimativa e a priorização das tarefas de forma colaborativa. [01-IE-Atenção]

Especialista 4

Quando as pessoas se sentem motivadas, respeitadas e seguras tendem a participar mais do refinamento contribuindo para a qualidade das decisões

Especialista 7

demonstra atenção às necessidades emocionais dos membros menos experientes ao estimar e priorizar tarefas de forma coletiva.

Especialista 1

Membros menos experientes precisam ser convidados a serem participativos. Além disso, existem trabalhos que definem como MULHERES sofrem algum tipo de repressão somente pelo fato de serem mulheres. Por exemplo, suas sugestões precisam de outras validações ou são menosprezadas. Procure o conceito de COMMUNITY SMELLS (VER ARTIGO Gender Diversity and Community Smells: A Double-Replication Study on Brazilian Software Teams)

Especialista 5

Não acho necessário justificar, pois pra mim é claro que esse item é relevante. Toda atenção deve ser dada aos novatos, afim de gerar neles sentimentos positivos que o motivem e gerem sentimento de pertencimento.

Especialista 6

Acredito que o conteúdo do item seja relevante, porém, muitas vezes os membros do time estarão tão focados com o refinamento que será difícil se preocupar com as necessidades emocionais dos membros menos experientes.

No refinamento do Product Backlog, minha equipe...

demonstra habilidade ao negociar prioridades com o Product Owner (P.O), buscando equilibrar suas necessidades com a capacidade da equipe.[02-HI-Negociação]

Especialista 1

Situações que podem acontecer na prática: P.O. que não é da área de programação pode apresentar dificuldades em traduzir suas definições para um projeto de programação e causar dificuldades de compreensão e de negociação também (priorização, por exemplo). O P.O. pode ter um cargo administrativo, então, sua hierarquia poderá se sobressair com relação ao restante do time, o que compromete a validade do SCRUM. Logo, negociar com P.O. envolve o próprio P.O. entender sobre o seu papel dentro do time, antes de mais nada.

Especialista 5

É importante a habilidade em negociar prioridades equilibrando a capacidade da equipe, pois é comum cobranças que extrapolam a capacidade da equipe ou estimativas equivocadas. Isso gera ansiedade e outros problemas sociais na equipe, além de afetar a produtividade.

Especialista 6

O item é bastante relevante para evitar previsões erradas de entregas das demandas.

Na definição do objetivo da Sprint, minha equipe...

entende com clareza as emoções percebendo sinais de confusão ou hesitação do P.O ou de outros membros da equipe em discussões sobre o objetivo da Sprint.

[03-IE-Clareza]

Especialista 4

Os mesmos fatores emocionais que citei pro Refinamento se aplicam aqui e eu adicionaria, em particular, a "segurança pra correr riscos". Se a equipe está segura em tentar coisas difíceis, vão definir Sprint Goals mais ambiciosos e com maior potencial de gerar valor; agora, se tiver um gestor "enchendo o saco" com coisas burocráticas como por exemplo ficar cobrando horas e punindo falhas, a equipe vai sempre ficar só no feijão-com-arroz

Especialista 1

NEM SEMPRE AS EMOÇÕES SÃO DEMONSTRADAS AO TOMAR ESSA DECISÃO, ENTÃO, VALE A PENA FAZER ESTA PERGUNTA SIM.

Especialista 5

Acho relevante, que a equipe perceba e entenda com clareza o objetivo da sprint não somente pela descrição das tarefas, mas pela ideia passada pelo PO. É comum as tarefas não estarem muito claras.

Especialista 6

É importante entender o nível de stress do PO e da equipe, pois um ambiente com menos stress todos os membros se sentem mais a vontade e menos pressionados para entregar os resultados.

Na definição do objetivo da Sprint, minha equipe...

se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuição de culpa [04-SP-Não Culpabilidade]

Especialista 6

Acredito que a culpa é gerada, especialmente se foram cometidas falhas no decorrer de alguma Sprint. Caso seja a primeira Sprint, acredito que esse sentimento de culpa não vai existir.

No ajuste do plano da Sprint, minha equipe...

demonstra habilidade em lidar com emoções negativas causadas por mudanças repentinas no escopo, garantindo que o objetivo da Sprint permaneça realista e alcançável [05-IE-Reparo]

Especialista 4

gostei desse. Já trabalhei com gente que se frustrava muito com mudança no escopo, mas às vezes isso é inevitável e tem que saber lidar

Especialista 5

É importante o controle emocional em momentos de mudança de plano no decorrer da sprint. É comum reclamações e desgastes com a equipe devido às mudanças.

Especialista 6

Mudanças repentinas no escopo são desafiadoras, sendo importante definir estratégias para realocar as atividades para minimizar os atrasos.

No ajuste do plano da Sprint, minha equipe...

toma decisão coletivamente sobre o Sprint Backlog [06-SP-Tomada de Decisão Coletiva]

Especialista 5

Isso está ligado à questão de proatividade e auto gerenciamento da equipe. É muito importante a equipe estar coesa para facilitar essa tomada de decisão.

Especialista 6

O item é importante ser mensurado, porém, muitas vezes os desenvolvedores não conseguem ter muita voz em determinadas decisões sobre o Sprint Backlog. Por exemplo, quais tarefas vão ter que ser executadas primeiro vai depender principalmente do PO.

Na estimativa de esforço, minha equipe...

demonstra maturidade ao lidar com divergências, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas, com o objetivo de assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a Sprint [07-RC-Maturidade]

Especialista 4

ixi.. aqui eu já vi muitos problemas viu.. de vez em quando tem um que se acha o dono da razão e quer dominar

Especialista 5

Acho que esse ponto tem relação com a primeira pergunta. Isso é muito comum ao lidar com novatos. É preciso um nível de maturidade da equipe para alinhar as expectativas e estimativas das tarefas.

Especialista 6

Estimar o esforço das demandas é uma atividade bastante complexa e que naturalmente gera atritos. Por exemplo, um desenvolvedor pode estimar uma atividade como tendo nível de complexidade 3 e para outro que tem mais experiência o nível de complexidade seria 1.

Na estimativa de esforço, minha equipe...

demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva assegurando que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos [08-HI-Comunicação]

Especialista 6

Acredito que existe um esforço para que a equipe se entenda de forma geral, mas algumas vezes ficam informações perdidas. Por isso é importante o contato do Scrum Master e do PO com os desenvolvedores para saber se as demandas estão fluindo como esperado.

A seguir você irá julgar itens associados a cerimônia da Daily Scrum

Na identificação de impedimentos, minha equipe...

demonstra atenção às emoções dos membros em situações de descontentamento na distribuição de tarefas, assegurando uma distribuição mais equilibrada [09-IE-Atenção]

Especialista 4

Apesar de não gostar muito do uso do conceito de "distribuição equilibrada de tarefas", até pq não sei bem o que vc quer dizer com isso, eu marquei como relevante pq o ideal aqui é cada um escolha suas tarefas, mas que a decisão tenha foco no Sprint Goal e que a equipe esteja de acordo. Se isso não estiver sendo seguido (e.g., o Scrum Master alocar atividades pras pessoas), eu assumo que está ocorrendo um "desequilíbrio" e que geraria insatisfações

Especialista 6

Acredito que, na prática, a medição de esforço é realizada segundo a média de esforço da equipe e com a experiência da equipe. Por exemplo, um desenvolvedor mais experiente ao realizar tarefas com menor complexidade vai colocar uma pontuação 1, porém se ele perceber que na equipe outros desenvolvedores menos experientes colocam pontuação 3 para atividades com a mesma complexidade, naturalmente ele vai aumentar a pontuação dele. Isso pode gerar descontentamento e uma adequação na definição das pontuações dentro da equipe.

Na identificação de impedimentos, minha equipe...

demonstra habilidade em negociar a redistribuição das tarefas de forma colaborativa e transparente, ajustando a carga de trabalho com base no progresso dos membros [10-HI-Negociação]

Na identificação de impedimentos, minha equipe...

demonstra maturidade ao lidar com descontentamentos, garantindo que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva [11-RC-Maturidade]

Especialista 6

Depende muito da maturidade da equipe, porém muitas vezes as diferenças não conseguem ser resolvidas de forma construtiva, porém, o trabalho precisa seguir mesmo com as diferenças.

Na identificação de impedimentos, minha equipe...

demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas associadas à incapacidade de entregar o acordado ao cliente, fornecendo informações transparentes. [12-IE-Reparo]

Especialista 6

Normalmente, o PO consegue identificar quais desenvolvedores têm mais habilidade. Por exemplo, enquanto um desenvolvedor demora 1 dia para fazer determinada demanda, outro pode demorar uns 5. A habilidade de gerenciar emoções negativas vai melhorando conforme a melhora na entrega de resultados. Caso contrário, a tendência é a quantidade de discordâncias e discussões aumentarem.

Na identificação de impedimentos, minha equipe...

demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva, permitindo que as prioridades do dia sejam ajustadas mantendo o foco no objetivo da Sprint [13-HI-Comunicação]

Especialista 5

Esse item é muito importante e com certeza consegue medir a Habilidade interpessoal de comunicação

Na revisão de compromissos diários, minha equipe...

expressa com clareza preocupações emocionais, garantindo que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho [14-IE-Clareza]

Na revisão de compromissos diários, minha equipe...

demonstra colaboração na distribuição dos itens do Sprint Backlog, garantindo que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio nas responsabilidades. [15-RC-Colaboração]

Especialista 6

Acredito que é muito difícil manter um equilíbrio nas atividades. Na maioria das vezes alguns desenvolvedores vão trabalhar mais ou pelo menos conseguir entregar mais demandas em menos tempo.

Na revisão de compromissos diários, minha equipe...

evita culpar membros ao identificar impedimentos [16-SP-Não Culpabilidade]

Especialista 6

É um item importante, mas quando os prazos começam a apertar, normalmente a equipe vai apontar e colocar a culpa em quem de fato atrasou ou enrolou muito para entregar a demanda.

A seguir você irá julgar itens associados a cerimônia da Sprint Review

Na análise dos resultados da Sprint, minha equipe...

demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas após feedback do P.O, transformando dificuldades em oportunidades de aprendizado para a próxima Sprint.
[17-IE-Reparo]

Especialista 6

Acredito que só vão ser geradas emoções negativas, caso a sprint não tenha atingido seu objetivo. Se a Sprint não atingiu o objetivo, algumas demandas podem ser deslocadas para a próxima Sprint sem maiores problemas. Imagino que o problema vai ser maior o quanto maior forem a frequência dos atrasos e a falta de entendimento dos requisitos.

Na análise dos resultados da Sprint, minha equipe...

demonstra habilidade em negociar mudanças após feedbacks do P.O e das partes interessadas, garantindo que as mudanças se adequem às capacidades da equipe.
[18-HI-Negociação]

Especialista 6

Acho que a negociação de mudanças está diretamente relacionado com o prazo que a demanda tem que ser entregue. Por exemplo, caso exista uma nova feature que precisa ser desenvolvida por determinação do CNJ até uma data específica e claramente essa data não será cumprida, naturalmente vai acontecer um stress maior da equipe e conseqüentemente do PO. Porém, se é uma demanda mais flexível e que permite atrasos, vai ser mais fácil a negociação.

Na análise dos resultados da Sprint, minha equipe...

demonstra habilidade em se comunicar assertivamente na apresentação dos incrementos do software, garantindo que as partes interessadas compreendam os resultados alcançados bem como os próximos passos do projeto [19-HI-Comunicação]

Especialista 1

Nem sempre o time consegue demonstrar de uma forma que o cliente entenda realmente. Muitas vezes, a parte interessada nem está disponível para alguma discussão no lançamento de incrementos ou no fim da sprint. Esta dificuldade precisa ser mitigada e é importante um planejamento para a habilidade de Comunicação e também pela disponibilidade em sincronizar a participação de todas as partes interessadas.

Especialista 6

A pergunta é importante, e a habilidade de comunicação da equipe é muito importante. Muitas vezes a má comunicação gera desenvolvimento de features que não eram exatamente o que as partes interessadas estavam querendo. Além disso, a comunicação normalmente com as partes interessadas acontece apenas no final do desenvolvimento da funcionalidade, ou seja, depois de todas as sprints.

Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...

expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados, garantindo que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto [20-IE-Clareza]

Especialista 1

Difícilmente há essa explicação sobre emoções. O foco está mais na discussão do desenvolvimento.

Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...

demonstra habilidade em lidar com emoções negativas ao receber feedbacks das partes interessadas [21-IE-Reparo]

Especialista 1

O foco está em aceitar o feedback, apenas. Por mais que o feedback tenha sido negativo, o time vai se concentrar em fazer o que foi solicitado, sem maiores discussões entre si, mesmo que estejam contrariados.

Especialista 6

Em alguns casos é mais fácil lidar com as partes interessadas do que com a própria equipe. Porque normalmente a parte interessada não tem profundidade técnica para saber quanto tempo vai demorar o desenvolvimento de uma nova funcionalidade, mas ela vai querer saber um prazo para o término. Normalmente, os desenvolvedores já vão se comprometer com o PO sobre esse prazo. Em outras palavras, caso tenha atrasos para as partes interessadas vai gerar um efeito dominó no stress da equipe, ou seja, o PO vai ficar mais stressado, e esse stress vai sendo 'transferido' em cadeia, até que os problemas sejam resolvidos e a demanda seja entregue

Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...

demonstra habilidade em transformar feedbacks críticos em oportunidades de crescimento [22-IE-Reparo]

Especialista 1

Não é comum este tipo de Inteligência Emocional.

Especialista 6

Acredito que esse item a equipe vai adquirindo com o tempo e experiência. Além disso, depende muito do feedback crítico, se for algo justo, é mais fácil transformar em oportunidade de crescimento. Porém, caso existam reclamações injustas, as pessoas podem levar isso para o pessoal e acabar atrapalhando a relação da equipe. Já aconteceram casos de nitidamente precisar haver mudanças nas equipes de desenvolvimento, pois o PO ou o Scrum Master percebeu que algumas pessoas não produziam tanto caso trabalhassem juntas.

A seguir você irá julgar itens associados a cerimônia da Sprint Retrospective

Na reflexão sobre o desempenho da equipe, minha equipe...

demonstra atenção às emoções dos membros, garantindo que todos se sintam confortáveis e motivados [23-IE-Atenção]

Especialista 1

É mais comum discussões para motivar

Especialista 6

Acredito que não seja tão fácil prestar atenção nas emoções dos membros enquanto o time está focado em fazer uma reflexão sobre o desempenho da equipe e se o objetivo da Sprint foi alcançado. Porém, caso algum integrante esteja nitidamente cansado ou emocionalmente abalado, será prestado algum apoio.

Na reflexão sobre o desempenho da equipe, minha equipe...

se sente à vontade para refletir sobre falhas sem medo de julgamentos ou críticas [24-SP-Não Culpabilidade]

Especialista 1

Não é comum, geralmente as pessoas não retrucam comentários de superiores. Ficam na fofoca rrsrs

Especialista 6

Acredito que essa reflexão sobre falhas é tranquila caso a falha tenha sido algo não muito grave, porém, quando acontecem falhas graves é difícil não ter medo de julgamentos. Porém, dependendo da maturidade do time, as pessoas vão saber admitir quando cometeram erros e como elas podem corrigir e dar soluções.

Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...

demonstra habilidade em comunicar-se aberta e honestamente sobre melhorias, garantindo que todas as opiniões sejam consideradas [25-HI-Comunicação]

Especialista 1

Para discutir melhorias, as pessoas são mais abertas à comunicação e à negociação de realmente mudar/melhorar

Especialista 6

Sim, minha equipe escuta normalmente as mais diversas opiniões e caminhos para a resolução de problemas ou para melhorias. Porém, sempre existem pessoas mais prolixas e que acabam falando demais. Então, alguns momentos é preciso ir balanceando a fala para priorizar as coisas mais importantes.

Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...

demonstra colaboração entre os membros da equipe para gerenciar conflitos de maneira eficaz [26-RC-Colaboração]

Especialista 6

Sim, item relevante para medir a dimensão, é importante que haja colaboração, por exemplo, digamos que um PO estava tocando uma demanda e entrou de férias. É preciso que outra pessoa assuma a demanda para cumprir com os prazos. Ou seja, o time tem que ser colaborativo.

Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...

demonstra maturidade ao discutir conflitos, com o objetivo de fortalecer o relacionamento da equipe e promover melhorias contínuas [27-RC-Maturidade]

No planejamento de mudanças para a próxima Sprint, minha equipe...

demonstra habilidade em negociar com a equipe e stakeholders as melhorias e mudanças de processo para a próxima Sprint, garantindo que todas as partes concordem com os ajustes propostos. [28-HI-Negociação]

Especialista 1

Essa negociação com pessoas externas ao time envolve habilidades de lidar com vários perfis de pessoas diferentes. Um membro do time essencialmente desenvolvedor muito provavelmente não conseguirá desempenhar bem esta atividade. Espera-se que a pessoa a realizar esta tarefa tenha sido treinada ou possua esta habilidade de negociação para que esta atividade não traga impactos negativos para o projeto (como mudanças inesperadas, subestimação de prazos e tarefas, atrasos).

Especialista 6

Sim, porém às vezes não tem como negociar muita coisa. Ou seja, a palavra final vai ser, precisamos finalizar a tempo. Então, vai ser preciso a equipe toda trabalhar mais que o normal para cumprir os prazos combinados. Caso realmente o tempo dado tenha sido curto, normalmente vai ser justificado o aumento no prazo por conta de alguma alteração ou ajuste no requisito.

No planejamento de mudanças para a próxima Sprint, minha equipe...

expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado [29-IE-Clareza]

Especialista 1

Esta prática é bastante comum e costuma não apresentar problemas

Especialista 6

Item relevante. Normalmente os processos vão sendo melhorados de acordo com as falhas que vão acontecendo. Por exemplo, inicialmente no TJ AM as demandas chegaram através dos Juízes e Desembargadores que são as partes interessadas. Porém, essas demandas não eram formalizadas no SEI, ou seja, o juiz falava para uma pessoa que precisava que o sistema fizesse determinada coisa. Essa pessoa transmitia para a área de TI, um PO vai ser alocado para aquela demanda. Porém, o entendimento da pessoa que pegou a informação com o Juiz e passou para a equipe de TI era um, a equipe de TI podia entender a alteração de outra forma, o que acaba gerando requisitos errados e features erradas. Então, começou a ser necessário fazer documentos de requisitos via SEI, para formalizar e registrar exatamente que o entendimento conjunto estava correto.

No planejamento de mudanças para a próxima Sprint, minha equipe...

toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas
[30-SP-Tomada de Decisão Coletiva]

Especialista 6

Na maioria das vezes, sim, porém, tem vezes que não dá para deixar que haja muita interferência do coletivo, pois é preciso que a demanda seja entregue.